

Claude Bollier, Joseph Eigenmann, Barbara Forrer und Markus Sigrist

Konstruktion von Weiterbildung im Hinblick auf Lernen und Transfer

Seit längerer Zeit können Veränderungen in der beruflichen Aus- und Weiterbildung beobachtet werden, die zu einem neuen Ausbildungsselbstverständnis führen und den Weiterbildungen einen grösseren Stellenwert zusprechen. Berufliche Aus- und Weiterbildungen nähern sich einander immer mehr an – dies prägt die methodisch-didaktischen Konzepte der Weiterbildungen. Das hier aufgegriffene Thema des Transfers ist für Aus- und Weiterbildung gleichermaßen relevant, eine Differenzierung unter diesem Aspekt ist nicht erforderlich, im Gegenteil!

Berufssituation in der Heilpädagogik und Weiterbildungsbedürfnisse

In der Schweiz bildete sich 2004 etwa jede fünfte Person zwischen 25 und 65 Jahren einmal für längere Zeit weiter (vgl. NZZ vom 11.8.2005). Unter den heutigen 20-30-jährigen befinden sich gar 25-30% in einer ersten beruflichen Weiterbildung. Dies bedeutet auch, dass die erste Weiterbildung kurz oder gar parallel zur Erstausbildung stattfindet. Damit nimmt die Schweiz einen Spitzenplatz bezüglich Weiterbildungsbeziehung ihrer Bevölkerung ein.

Wie sieht es bezüglich professioneller Weiterbildung in der Heilpädagogik aus? Genauer: inwieweit werden Weiterbildungen regelmässig besucht? Und wird auch darauf geachtet, dass sich der entsprechende Aufwand qualitativ auszahlt? Oder herrscht in der Heilpädagogik eher das Muster «Kurse besuchen: ja, Verhalten ändern: nein» vor? Welches Betriebsdenken domi-

niert diesbezüglich in heilpädagogischen Institutionen? Leitet man Institutionen noch nach dem Prinzip «In die Kurse schicken: ja, Konsequenzen tragen: nein»?

Wie müssen moderne Bildungsgänge in der Sonderpädagogik gestaltet sein, damit sich Absolventinnen und Absolventen dank der Weiterbildung verändern und an ihren Arbeitsplätzen bessere Leistungen erzielen können? Und wie kann sich eine Institution dank solcher Weiterbildungsinvestitionen positiv weiter entwickeln? Diese Frage steht in einem direkten Zusammenhang mit dem *Transfer* in der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Dieser wird «(...) in der betrieblichen Weiterbildung als Prozess verstanden, durch den das in einem Lernfeld Gelernte in das betriebliche Funktionsfeld effektiv ein- und umgesetzt wird. Dabei impliziert die Umsetzung einen neuen Lernprozess, der je nach Situation unterschiedliche Dimensionen einnehmen kann: von einer leichten Anpassung der erworbenen Strategien an die neuen Bedingungen bis zu einer Konstruktion von neuem Wissen mit Hilfe von bestehendem Vorwissen» (Piezzi, 2002, S. 9).

Transfer im komplexen System

Transfer von Aus- und Weiterbildung findet in einem komplexen System statt – dies muss bei der Konstruktion von Aus- und Weiterbildungen berücksichtigt werden, damit diese wirksam und transferorientiert erfolgen können.

Zentral ist die Feststellung, dass es beim Transfer nicht um ein blosses techni-

ches Übertragen von einer Lernsituation in eine Arbeitssituation geht, sondern dass der Transfer einen neuen Lernprozess impliziert.

Die Abbildung (unten) zeigt überblicksmässig das System auf, in dem Transfer von Aus- und Weiterbildung in das Berufsfeld geschieht (in Anlehnung an Ulbrich, 1999).

Vorbereitungsphase

In der Vorbereitungsphase gilt es, den Bedarf des Betriebs und die Bedürfnisse der teilnehmenden Person zu erheben und festzulegen. Ein Personalentwicklungskonzept, in dem Massnahmen zur Sicherung der Wirksamkeit von Aus- und Weiterbildung festgelegt sind und in dem Kernkompetenzen für den Betrieb aufgeführt sind, ist eine gute Grundlage für die gezielte Auswahl geeigneter Aus- und Weiterbildungen (vgl.

Schöni, 2001). In Vorgesprächen zwischen Vorgesetzten, Teilnehmenden und evtl. auch bereits Anbietern von Aus- oder Weiterbildungen können Ziele und zu erwerbende Kompetenzen in Übereinstimmung gebracht werden.

Durchführungsphase

Während der Durchführungsphase rückt die Aus- oder Weiterbildung selber in den Vordergrund. Zentrale Elemente für wirksame Aus- und Weiterbildung sind geeignete Lern- und Transferaufgaben und eine transferorientierte Kurskonstruktion. Am Arbeitsplatz sollten den Teilnehmenden zeitliche Ressourcen für den laufenden Transfer zur Verfügung stehen und Möglichkeiten geboten werden, diesen aktiv mit geeigneten Tätigkeiten anzugehen und zu reflektieren.

Abbildung: Transferprozess im System (in Anlehnung an Ulbrich, 1999)

Nachbereitungsphase

Nach Abschluss der Aus- oder Weiterbildung – in der Nachbereitungsphase – gilt es, die Umsetzung der neu erworbenen Kompetenzen am Arbeitsplatz zu gewährleisten. Hier sind Teilnehmende, Vorgesetzte, Kolleginnen und Kollegen gleichermaßen gefordert – und hier liegen auch die grössten Hürden für erfolgreichen Transfer, indem beispielsweise die Umsetzung des Gelernten direkt oder indirekt verboten wird, die Umsetzung offen oder verdeckt abgelehnt oder abgewertet oder schlicht ignoriert wird. Für die Teilnehmenden resultieren daraus Frustrationserlebnisse, die einen Transfer schliesslich verhindern können.

Lernverständnis: Vom Denken zum Handeln oder der Transfer in den Beruf als Problem

Transfer in der heilpädagogischen Aus- und Weiterbildung ist zuerst einmal ein anspruchsvoller Lernprozess des Individuums, der im Zusammenhang mit einer individuellen Verhaltensänderung steht. Bisherige Gewohnheiten und Automatismen sollen durch neue Schemen ersetzt werden. Diesen (psychischen) Mehraufwand unternimmt man nur unter einigen Bedingungen.

Transfer als individueller Lernprozess

Transfer impliziert die *Einübung* neuer Routinen in zwei Lernphasen: zuerst in der geschützten Lernsituation, dann in der unter Handlungsdruck stehenden Arbeitssituation. Transfer setzt im berufspraktischen Lernen *situierendes Lernen* voraus, in welchem Lernende Unzulänglichkeit oder Handlungsbehinderung erfahren und zu bewältigen lernen. Holzkamp (1995, S. 214) spricht von durch «Lernhandlungen aufhebbare Beeinträchtigungen».

Transfer impliziert ausserdem eine *Begleitung* der Ausbildungs-, Coaching- und

Interventionssequenzen durch Expertinnen und Experten und im kollegialen Kreis. Dabei geht es darum, das noch nicht stabil verankerte neue Handeln, welches von alten Routinen dominiert oder von altbewährten Automatismen überflutet wird, mutig zu thematisieren, wieder aufzunehmen, nochmals zu erproben oder zu vertiefen (vgl. z.B. Staub, 2004).

Transfer impliziert weiter ein *individuelles Lernmanagement* als Bestandteil der Aus- und Weiterbildung. Dazu gehören Strategien erfolgreicher Verhaltensänderung, der Selbstkontrolle und des eigenen Coachings, z.B. in der Planung und bei der Durchführung des konkreten Transferprozesses. Damit ist ein neues *Zeitmanagement in der Aus- und Weiterbildung* verbunden: jede Einführungsphase wird von einer Umsetzungs- und Evaluationsphase begleitet – und das braucht Zeit.

Transfer impliziert schliesslich eine Form der *Wirkungskontrolle*. Inwieweit etwas verstanden wird, kann an der Handlung in der Arbeitssituation beobachtet werden. Lernende setzen das um, was sie und wie sie etwas verstanden haben. Erst die Umsetzungsphase führt zum erweiterten Verständnis, welches Erfahrung, Umsetzung und Reflexion im Austausch einschliesst, ja voraussetzt. In der kollegialen Auseinandersetzung mit der «erfahrenen Unzulänglichkeit» im berufspraktischen Alltag erhält das Verstehen seine neue, erweiterte Qualität (vgl. Holzkamp, 1995, S. 214). Diese ist für die Transferbildung eigentliche Voraussetzung.

Zusätzlich zum individuellen Lernprozess steht der Transferprozess im *Zusammenhang mit dem Arbeitsplatz*, seinen Anforderungen sowie dessen *situativen Bedingungen*. Auf diese Aspekte kann in diesem Beitrag nicht weiter eingegangen werden.

Transfer und die Disposition der Lernenden

An erster Stelle muss die *Einsicht in die Notwendigkeit* einer Lernhandlung stehen. Diese geht über die Frage der Relevanz des Inhalts hinaus – Inhalte können ja einfach interessant sein. Werden Lernende mit einer Situation konfrontiert, welche nur mittels Lernen zu bewältigen ist, wird der (psychische) *Mehraufwand* für die Veränderung im professionellen Handeln eher in Kauf genommen. Steht die Person zudem unter einem gewissen Erwartungsdruck oder einer Kontrolle, insbesondere auch im Berufsalltag, wird sie auf Dauer den Mehraufwand eher auf sich nehmen. In der Aus- und Weiterbildung ist die Lernmotivation somit vielschichtig und mehrdeutig: Man kann sehr konträre Motivationen haben. Was zu lernen ist, muss demnach für die Lernenden so einsehbar sein, dass sie darin eine *Verbesserung ihrer Lebens- bzw. Berufsqualität* erkennen können, z.B. indem ihre Arbeit längerfristig erleichtert wird, vielfältiger und herausfordernder wird, oder indem ihre Handlungen erfolgreicher und somit sinnvoller und wirksamer werden.

Dieses Motivationskonzept impliziert eine Aus- und Weiterbildung, die den Lernenden positive Erfahrungen im Umgang mit den neuen Lernkonzepten ermöglicht und die sich dazu überaus *optimistisch* zeigt und verhält.

Zu einer solchen Aus- und Weiterbildung gehören *differenzierte Konzepte, problembasierte, aktive und exemplarische Lernsituationen* (vgl. Wahl, 2005; Weber 2004) und eine individualisierte Zielorientierung, in welcher die Lernenden definieren, was sie erreichen möchten und was sie bei der Zielverwirklichung beeinträchtigen kann.

Die Vorstellung eines wirksamen Transfers wäre unvollständig, wenn nicht berücksichtigt würde, dass die Herausfor-

derung des beruflichen Lernens und Veränderns ein sozialer, interaktiver Prozess ist. Alle genannten Formen verlangen nach diskursivem Austausch, nach emotionaler Unterstützung, also nach einem *sozialen Umfeld der Aus- und Weiterbildung*, das den vielleicht als bedrohlich erlebten «Umbau» erträglich macht und stützt.

Transferfördernde Gestaltung von Weiterbildung konkret

Abschliessend werden am Beispiel des Nachdiplomstudiengangs «Heilpädagogische Institutionen leiten und entwickeln» (neu: Master-Studiengang) der HfH einige Gefässe und Instrumente zur Förderung des Transfers aufgezeigt.

Diese sind nach dem Modell der kleinen und grossen so genannten «Sandwiches» (Wahl 2005) transferorientiert aufgebaut, d.h. sie enthalten einen Dreischritt von

- a. Präsentation (Begriffe und Konzepte, Auftrag, mit ersten Übungen)
- b. Selbständiger Arbeit (Lernpartnerschaft, eigener Transfer, Projekt, Forschung)
- c. Vertiefung und Controlling (Transferbericht, Auswertung, Intervision, Assessments).

So genannte «kleine Sandwiches» finden sich in den

- *Seminaren mit Übungen.* In den Seminaren werden je nach Thema, Zielsetzung und Arbeitsphase verschiedene Vermittlungs- und Arbeitsformen eingesetzt. Inputphasen werden durch Übungen vertieft und diese anschliessend ausgewertet
- *Lernpartnerschaften:* Die Seminarblöcke werden ergänzt durch vertiefende Lektüre, Transferaufgaben und anschliessenden Austausch in den Lernpartnerschaften. Die diskursive Verarbeitung bringt eine Vertiefung des Wissens.

So genannte «grosse Sandwiches» findet man in den

- *Transferaufträgen für die Praxis*, welche am Ende der Seminarblöcke gegeben werden, über die in der Regel schriftlich Rechenschaft abgelegt wird und deren Ergebnisse kommentiert und diskutiert werden
- *Kollegialen Intervisionen*: In dieser Form der Fallarbeit wird an aktuellen Fragen der Leitungsarbeit und mit Fallgeschichten mit Geschichte, komplexeren Transferübungen und Praxis-Videoanalysen gearbeitet.

Weitere Gefässe zur Transferförderung finden sich in den zwei langen Projektarbeiten, welche begleitet werden:

- *Projektmanagement*: In einem Projekt wird ein aktuelles und relevantes Entwicklungsbedürfnis der Institution aufgearbeitet und parallel dazu die Methode des Projektmanagements (Projektplanung, -durchführung und -evaluation) erprobt.
- *Praxisforschung*: Für die Masterausbildung wird eine längere Forschungsarbeit zu einem für die Institution bedeutsamen Gebiet durchgeführt, die Ziele auf der Basis der Praxisforschung, d.h. des Erarbeitens datengestützten Wissens zur pädagogischen und/oder therapeutischen Arbeit in der eigenen Institution zum Ziel hat.

Beide Arbeiten dienen in der Präsentation in so genannten Assessments auch der Kompetenzüberprüfung in den Bereichen des kognitiven, konzeptionellen und begrifflichen wie auch des praktischen, anwendungsorientierten Wissens im situativen Kontext der Institution. Die Weiterbildungszertifikate der HfH werden nach Erfüllen der inhaltlichen Bedingungen ausgestellt. Damit wird die Transferarbeit verbindlich eingefordert, was in einem Weiterbildungsvertrag auch erwähnt wird.

Literatur

- Holzkamp, K. (1995). *Lernen: Subjektwissenschaftliche Grundlegung*. Frankfurt/Main: Campus.
- Neue Zürcher Zeitung (2005, 11. August). Fast annähernd so gut wie sein Ruf. Schweizer Bildungssystem im europäischen Vergleich. *Neue Zürcher Zeitung*, S. 13.
- Piezzi, D. (2002). *Transferförderung in der betrieblichen Weiterbildung. Die Bedeutung der Arbeitsumgebung und der Integration der Weiterbildung in die Unternehmensführung*. Paderborn: Eusl-Verlagsgesellschaft.
- Schöni, W. & Sonntag, K. (Hrsg.). (1999). *Personalförderung im Unternehmen. Bildung, qualifizierende Arbeit und Netzwerke für das 21. Jahrhundert*. Chur/Zürich: Rüegger.
- Staub, F.C. (2004). Fachspezifisch-pädagogisches Coaching: Ein Beispiel zur Entwicklung von Lehrerfortbildung und Unterrichtskompetenz als Kooperation. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, Jg. 7 (Beihft 3), S. 113-141.
- Ulbrich, M. (1999). Transferprozess-Management in der betrieblichen Weiterbildung: Erste Ergebnisse einer Untersuchung in Industrie und Dienstleistung. In W. Wittwer (Hrsg.), *Transfersicherung in der beruflichen Weiterbildung: empirische Befunde – Konzepte – Transferinstrumente*. Frankfurt am Main: Lang.
- Wahl, D. (2005). *Lernumgebungen erfolgreich gestalten. Wirksame Wege vom trägen Wissen zum kompetenten Handeln in Erwachsenenbildung, Hochschuldidaktik und Unterricht*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Weber, A. (2004). *Problem-Based Learning. Ein Handbuch für die Ausbildung auf der Sekundarstufe II und der Tertiärstufe*. Bern: h.e.p. verlag.

Claude Bollier, Joseph Eigenmann,
Barbara Forrer und Markus Sigrist
Hochschule für Heilpädagogik
Bereich Weiterbildung und Zusatzausbildung
Schaffhauserstr. 239, 8057 Zürich
www.hfh.ch